

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ ПРИ
ОВЛАДЕНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИМ ПИСЬМОМ СТУДЕНТОВ-
ТАДЖИКОВ**

С. Боронова¹

Аннотация:

Данная статья посвящена подготовке высококвалифицированных педагогов, которая является одним из условий совершенствования профессионального образования молодежи в Республике Таджикистан. Подготовка в вузе является важным этапом социального и профессионального становления личности будущего учителя, обеспечением его высокой квалификации по русскому языку и методике его преподавания. Особую значимость приобретает для студентов-таджиков языкового факультета вузов владение орфографическим письмом на русском языке с пониманием лингвистических, грамматических и фонетических языковых особенностей.

Ключевые слова: молодёжь, профессионализм, метод, приём, обучение, анализ, студент.

doi: <https://doi.org/10.2024/6h3s2307>

Профессиональная подготовка студентов-филологов предполагает определённую последовательность учебной деятельности. Начинается формирование орфографической компетенции с первого курса. Студенту приходится решать разные по сложности и объёму орфографические задачи. Но следует учесть, что при формировании орфографической компетенции необходимо учитывать индивидуальные способности каждого студента, именно это позволяет определить продуктивные для него методы и приёмы обучения. Существенное значение играют факторы различных способов восприятия и запоминания: слух, зрение, моторная память, морфемный анализ, семантический анализ.

Система профессиональной подготовки студентов предполагает определённую последовательность их учебной деятельности с их постепенным усложнением. Процесс формирования орфографических навыков студентов проходит в несколько этапов. Мы использовали теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной. Согласно этим концепциям, происходит усвоение ориентировочной основы действия в знание, а самого действия - в умение и навык. Формирование орфографической компетенции студентов-филологов начинается с целенаправленного изучения теоретических знаний. Согласно учебному

¹ *Боронова Светлана Бурхоновна, к.п.н., доцент кафедры русского языка ТМУИЯ имени Сотима Улугзода*

плану и действующих учебных программ вузов, орфография изучается с первого курса по основным лингвистическим дисциплинам, каждая из которых направлена на формирование практического подхода к обучению орфографии: «Практический курс русского языка»; «Современный русский язык», раздел «Графика и орфография», «Методика преподавания русского языка в национальной школе», «Практикум по орфографии», «Практикум устной и письменной речи». Каждый лингвистический курс, который изучается в вузе, имеет свои цели: теоретическое обоснование, описание орфографической системы на основе выделения орфографических понятий - понятия орфограммы, орфографического правила, орфографических принципов и др. в их иерархической связи. Орфографическая подготовка студентов-филологов с учётом профессионально педагогической подготовки проходит на всех этапах обучения вузовской подготовки. Её содержание обеспечивает высокую мотивацию в обучении, установку и усвоение орфографической нормы русского языка, воспитывает интерес к оформлению письменного высказывания на основе способности решать орфографические задачи, при этом учитывая связь обучения орфографии с системой языка. Формирование и совершенствование орфографических навыков как профессиональных умений студентов-филологов зависит от степени сформированности владения орфографической нормой и реализации дидактических возможностей обучения орфографии в высшей школе.

Как известно, под системой вообще понимают множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определённую целостность, единство. При разработке системы упражнений, направленной на формирование орфографических навыков, был сделан упор на теорию поэтапного формирования умственных действий, что определило последовательность упражнений различных типов. [2,11]

Упражнения, основанные на теории поэтапного формирования умственных действий, должны:

- быть посильными по объёму;
- учитывать постепенное нарастание трудностей (с точки зрения языкового материала, условий выполнения и характера речевой деятельности);
- соответствовать определённому этапу обучения;
- быть приспособлен к целям, содержанию и характеру работы на определённом этапе обучения. [3,33]

Из всех видов орфографических упражнений наиболее целесообразными на начальном этапе обучения в вузе являются языковые упражнения, включающие два аспекта:

- 1) упражнения, формирующие орфографическую грамотность;
- 2) упражнения, обучающие студентов последовательности орфографических действий.

К ним относятся: списывание с пропуском букв, содержащие альтернативные орфограммы. При выполнении подобных тренировочных упражнений решается сразу несколько задач, они обеспечивают большую самостоятельность умственной деятельности студентов. Более сложным типом орфографических заданий является написание различных диктантов,

которые в зависимости от цели обучения делятся на обучающие (словарные, выборочные, зрительные, слуховые, предупредительные, объяснительные) и контрольные.

На последующем этапе с целью дальнейшего формирования орфографических навыков предлагаются речевые упражнения, включающие также два комплекса упражнений:

- 1) упражнения, совершенствующие отработку орфографических навыков;
- 2) упражнения, обеспечивающие письменное продуцирование целостного речевого высказывания и формирование орфографических навыков при работе над текстом. Основой речевых упражнений должна быть работа с текстом, готовым или продуцируемым студентами. При продуцировании текста в связи с изучением орфографических правил проверяется, с одной стороны, умение студентов раскрывать содержание высказывания, с другой - усвоение конкретных орфографических навыков. К ним относятся:

- 1) Формирование осмысленных умений.

- 2) Реализация связей отдельных элементов системы, которые существуют между содержанием и средствами обучения. Это: а) связь между коммуникативными умениями, формирование которых составляет содержание работы по обучению орфографии; б) связь между предметами.

По своей цели и содержанию курс орфографии должен быть пропедевтический. Общий характер и направление – практическое обучение языку и правописанию с некоторыми элементами грамматической теории. По характеру подсознательной деятельности студентов занятия по орфографии – это аналитико – синтетические упражнения. Объекты упражнений: звук и буква, слово и его формы, синтаксический строй языка, контекстная речь. Орфографические занятия входят во все указанные разделы работы.

Основными видами упражнений в каждой группе являются:

- 1) фонетические (звуко–буквенные) упражнения;
- 2) лексико-морфологические и связанные с ними орфографические упражнения;
- 3) синтаксические и связанные с ними орфографические и пунктуационные упражнения;
- 4) упражнения в анализе и составление рассказов.

Орфографическая работа должна строиться преимущественно на грамматической основе, но в то же время придавать большое значение словарной и словарно-орфографической работе.

По той же причине в новой программе видное место должны занять фонетические темы. Если они будут развиваться в плане упражнений, то этим будет облегчено и грамматическое изучение правописания, так как фонетика имеет дело не с грамматическими абстракциями, а с материальными элементами языка.

То же примерно следует сказать и о связной (контекстно) речи. Грамотен не тот, кто умеет безошибочно записывать готовый, данный ему текст, а тот, кто может грамотно изложить свои мысли. Таким образом, среди упражнений по языку должны найти известное место письменные работы творческого

характера, например изложения и сочинения хотя бы небольшого объёма. К сожалению, в методике не разработана ещё такая система всех этих работ, которая обеспечивала бы развитие речи вместе с развитием орфографической грамотности. Разработать такую систему – очередная задача научной методики русского языка.

Основную часть занятия по орфографии должны составлять упражнения разнообразных видов и форм: это упражнения в произношении слов, слогов и звуков, в грамматическом разборе слов и предложений, в подборе слов и предложений на заданную тему, в составлении предложений, связных текстов.

Теоритический материал должен быть небольшим, негромоздким, он не должен заслонять собою практические упражнения, а, наоборот, должен стоять на службе у практики; он должен быть понят студентами и прочно усвоен ими. Обучение должно строиться на основе тесной связи с жизнью, границы использования орфографического метода значительно расширяются.

Поэтому по мере роста студентов разнообразные работы творческого характера должны занимать все более важное место в учебном процессе.

Список использованной литературы:

[1]. Абдувалиева М.М. Совершенствование процесса обучения учащихся-таджиков русской литературе на основе межпредметных связей: учеб.-метод. пособие для студ.-филологов и учителей школ. - Душанбе: Маориф, 1990. - 200 с.

[2]. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2011. - 190 с.

[3]. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. - М.: Учпедгиз, 1957. - 188 с.

[4]. Шукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для преподавателей и студ. - 4-е изд, перер. - М.: Омега - Л, 2010.- 480 с.

[5]. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 1996. - 95 с.